

Do silêncio à imersão musical: a paisagem sonora como caminho para a construção de educação musical inclusiva

Marina de Sousa Galvêncio Ramalho¹

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.17772132*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: Este artigo questiona como a experiência com composições de paisagem sonora reflete sobre educação musical inclusiva. É relatado o processo criativo e técnico que envolveu a elaboração de dezoito peças sonoras originais para a exposição “Linhas Tortas”, no ano de 2024. A pesquisa foi desenvolvida a partir da bibliografia e da vivência em sala de aula durante a disciplina de “Arte em Contexto de Educação Especial e Inclusiva”, cursada durante o período de mobilidade acadêmica no Instituto Politécnico de Bragança (Portugal). Conclui-se que, embora existam avanços legais, a educação musical inclusiva no Brasil ainda carece de investimentos, atualização bibliográfica e formação docente especializada. Defende-se a valorização de práticas musicais acessíveis e multidisciplinares como caminho para uma educação verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave: Educação Musical Inclusiva. Paisagem Sonora. Audiodescrição. Acessibilidade Cultural.

From silence to musical immersion: the soundscape as a path to building inclusive music education

Abstract: This article examines how the experience with soundscape compositions reflects on inclusive music education. It describes the creative and technical process involved in creating eighteen original sound pieces for the "Linhas Tortas" exhibition in 2024. The research was developed based on bibliography and classroom experience during the "Art in the Context of Special and Inclusive Education" course, taken during the academic mobility period at the Polytechnic Institute of Bragança (Portugal). The conclusion is that, despite legal advances, inclusive music education in Brazil still lacks investment, bibliographical updates, and specialized teacher training. The article advocates the valorization of accessible and multidisciplinary musical practices as a path to truly inclusive education.

Keywords: Inclusive Music Education. Soundscape. Audio Description. Cultural Accessibility.

¹ Graduanda no curso de bacharelado em música pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Especializando-se em práticas interpretativas no instrumento de viola de arco. Departamento de Música (Demus). Centro de Comunicação Turismo e Artes (CCTA). Email: marinagalvencio@gmail.com.

Introdução: Como ouvimos os sons ao nosso redor?

Quando pensamos na resposta, por vezes, esquecemos que cada um de nós processa as vibrações das ondas sonoras de maneiras diferentes. Se levarmos em consideração as pessoas que fazem exercícios de treinamento de escuta, ou pessoas que desenvolvem mais o sentido da audição em comparação com os demais sentidos, seja pela ausência de um deles, ou, seja, até mesmo, por serem entusiastas sonoros, que buscam no silêncio a música. Nesse sentido, poderíamos chegar à seguinte conclusão: “[...] os sons pertencem a um campo contínuo de possibilidades, que pertence ao domínio compreensivo da música. Eis a nova orquestra: o universo sonoro! E os músicos: qualquer um e qualquer coisa que soe!” (Schafer (2001, p. 121). Schafer explica que a paisagem sonora pode ser compreendida como “[...] a porção do ambiente sonoro vista como um campo de estudos” (Schafer (2001, p. 121). A paisagem sonora se estabeleceu enquanto vertente da música eletroacústica na década de 1970. Desde então, os compositores vêm se assenhoreando de novas tecnologias e processos composicionais para a construção desse estilo musical.

O primeiro contato que tive com música eletroacústica ocorreu na disciplina de História da Música durante a graduação em Música na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no ano de 2023 correspondente ao sexto período do curso. A temática despertou tanta curiosidade que acabei recorrendo à disciplina optativa de Música Eletroacústica naquele mesmo ano e semestre seguinte. Concomitantemente, também era bolsista do Projeto de Extensão “Deck Livre” Edital Probex/UFPB do ano de 2022 a 2023, vinculado ao Departamento de Comunicação em Mídias Digitais (DEMID), que tinha como objetivo preparar os estudantes para o mercado de trabalho como engenheiros de áudio e produtores musicais. Como consequência, comecei a associar o conhecimento teórico adquirido em sala de aula ao conhecimento técnico do projeto e ingressei no mercado de trabalho como compositora e freelancer de áudio.

No primeiro semestre de 2025, tive a oportunidade de realizar o Programa de Mobilidade Acadêmica (PROMOBI) do ano de 2025 pela UFPB, para o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), em Bragança, Portugal. Como disciplina equivalente do curso que já cursava na UFPB, cursei a disciplina de *Arte em Contexto de Educação Especial e Inclusiva*, quando tive meu primeiro contato acadêmico com a temática de Educação Especial e Inclusiva.

Em paralelo aos meus estudos acadêmicos, atuei no desenvolvimento de projetos para a empresa Caleidoscópio Acessibilidade, nos quais pude integrar composições de paisagem sonora à audiodescrição. Audiodescrição é um dos recursos de acessibilidade que consiste na descrição de conteúdos visuais (imagens, vídeos, filmes, peças de teatro, exposições, apresentações etc.), no caso relatado, a empresa encaminha as gravações com as faixas de audiodescrição, e a partir desse material construo a composição da paisagem sonora, que por sua vez fica integrado as faixas da audiodescrição na mixagem final.

Durante minha experiência como estudante em mobilidade universitária, surgiu o seguinte questionamento: de que maneira o trabalho realizado como compositora poderá contribuir para uma educação musical inclusiva? Este artigo tem como objetivo refletir sobre essa questão, além de relatar a experiência vivenciada nos campos da produção musical, da engenharia de áudio e da educação especial e inclusiva, evidenciando como essas áreas podem colaborar para a construção de uma educação verdadeiramente acessível a todas as pessoas.

Desenvolvimento

A construção deste texto se dá a partir de um relato de experiência de composições de paisagem sonora desenvolvidas para a exposição “Linhas Tortas” e de uma pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir da vivência discente na disciplina “Arte em Contexto de Educação Especial e Inclusiva”, no curso de mestrado em Educação Especial e Inclusiva no Instituto Politécnico de Bragança (IPB). O objetivo é dissertar sobre como a composição de uma paisagem sonora inserida na audiodescrição pode reverberar na discussão de uma Educação Musical Inclusiva para todos. Com isso, o objeto de estudo musical se atentará à composição feita para o produto de acessibilidade da exposição *Linhas Tortas*, exposição coletiva de três artistas — Kivi, Najara e Natabacate — que ocorreu na Galeria Lavanderia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), durante o segundo semestre de 2024.

Fig 1: Cartaz oficial da exposição “Linhas Tortas”.

É importante destacar que a exposição *Linhas Tortas* pertence ao campo das artes visuais. No entanto, as principais leis federais de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet (Instrução Normativa nº 11 de 2024, artigo 27) e a Lei Aldir Blanc (Instrução Normativa MinC nº 10, de 28 de dezembro de 2023, artigo 2) determinam a obrigatoriedade da destinação de parte da verba arrecadada para ações de acessibilidade. Nesse contexto, fui contratada pela empresa Caleidoscópio Acessibilidade para realizar a edição, mixagem e masterização da audiodescrição (AD) das obras expostas, além da composição da paisagem sonora incorporada à AD, com o objetivo de criar uma experiência imersiva para pessoas com deficiência visual.

O processo criativo ocorreu de forma predominantemente intuitiva, com foco inicial na observação visual das obras, a partir da qual se buscou imaginar os sons que cada elemento representado em tela poderia produzir. O processo de composição é singular para cada indivíduo, busquei acompanhar as linhas e contornos presentes nas obras, prestei atenção nas cores usadas, busquei imaginar o caminho que cada artista fez para a construção daquelas obras, assim, busquei remontar tudo aquilo que vi e senti com sons. Com esse procedimento, foram compostas dezoito paisagens sonoras originais, cada uma correspondente a uma obra exposta. Em sua maioria, as composições apresentam forma e métrica livres, havendo, entretanto, algumas estruturadas no formato ABA. São

peças isentas de modalidade e tonalidade definidas e não foram registradas em partituras convencionais, com pautas e figuras rítmicas, mas sim por meio de mapas mentais, anotações de tempo e indicações sonoras. Além disso, a exposição reunia obras que transmitiam fluidez, dialogando com o corpo e suas memórias por meio de cores e formas. Nesse sentido, apoiada nos repertórios musicais previamente estudados e nos conhecimentos de áudio adquiridos nas experiências acadêmicas mencionadas anteriormente, realizei a coleta de materiais sonoros em bancos *open source*, como o *Freesound*, bem como utilizei meu acervo pessoal de gravações, muitas delas captadas com o microfone de *smartphone*. Outro ponto a ser considerado é o manuseio de uma *Digital Audio Workstation* (DAW); a utilizada nesse conjunto de composições foi o *Reaper*, que proporciona inúmeros plugins gratuitos, já nativos no próprio *software*, além de uma experiência completa de edição, mixagem e masterização totalmente gratuita. Ademais, utilizei o plugin *TDR Nova* como ferramenta de equalização, da empresa *Tokio Dawn Records*, e o plugin *TDR Molotok* como ferramenta de compressão, também da mesma empresa, ambos gratuitos.

Fig 2: QR Code com as composições incorporadas à audiodescrição realizada pela empresa Caleidoscópio Acessibilidade para a exposição “Linhas Tortas”.

Em virtude da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), nº 13.146, de 6 de julho de 2015, artigo 42; o Estado brasileiro tem a obrigação de assegurar o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em condições de igualdade para Pessoas com Deficiência (PCD), bem como de garantir as condições adequadas para o acesso a esses direitos. Contudo, no âmbito da educação musical, enquanto direito à cultura e educação, assim como em muitas áreas de atuação profissional, ainda se observam realidades desiguais. Segundo pesquisas presentes no livro: “Manifesto e Diretrizes Para Uma Educação Musical Inclusiva Anticapacitista e Antipsicofóbica (2024)”, vivemos uma realidade de escassez de financiamento para pesquisas e projetos que qualifiquem professores e musicistas a oferecer uma educação musical inclusiva.

Assim como a carência de disciplinas nas grades curriculares dos cursos de educação musical na área de educação inclusiva e, em alguns casos, em que tais disciplinas estão disponíveis, nos deparamos com o uso de “[...] bibliografias que não são da área ou fazem referência a fontes desatualizadas ou antigas, evidenciando a falta de um corpo teórico amplamente disseminado, apesar da existência de pesquisadores e literaturas orientadoras nessa área” (Martins; Figueiredo, Malheiros, Piekarski, Asnis, Louro, 2024, p.46).

O direito à cultura não se limita a momentos de lazer e descontração. A música, em particular, “[...] tem o poder de moldar a nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Ela nos permite explorar nossas emoções, fortalecer nossa identidade e criar pontes entre culturas e gerações” (Swanwick, 1999, p. 14). Nesse sentido, o acesso à educação musical deve ser garantido a todas as pessoas. Para tornar o ensino musical instrumental inclusivo e acessível à diversidade de corpos e mentes, é fundamental que as instituições de ensino priorizem a formação docente também com foco no ensino inclusivo, construam espaços de orientação com professores especializados e disponibilizem/incentivem produções acadêmico-científicas atualizadas sobre o tema. Afinal, “[...] não adianta abordar a formação docente de forma fragmentada. O grande desafio é incorporar a discussão sobre a complexidade humana em sua diversidade em todas as disciplinas e compreender que a inclusão envolve, primordialmente, o ‘saber lidar com o humano’, e não apenas a aplicação de técnicas musicais para um grupo específico de pessoas” (Maetins et al., 2024, p. 49).

A experiência narrada como compositora de paisagem sonora da exposição *Linhas Tortas*, se somou à vivência na mobilidade acadêmica internacional no IPB, na cidade de Bragança, Portugal. Como aluna especial de mestrado, da disciplina *Arte em Contexto de Educação Especial e Inclusiva*, pude me aprofundar na temática a partir de discussões em sala de aula, análise de textos acadêmico-científicos atualizados, aulas de campo em instituições de acolhimento a pessoas com deficiência, estudo de metodologias educacionais e elaboração orientada de atividades inclusivas, e com isso foi possível refletir criticamente sobre uma educação inclusiva, antipacifista e antipsicofóbica. Em consequência, utilizei os aprendizados e orientações adquiridos para questionar como o trabalho que desenvolvo com paisagem sonora, inserido na AD, poderia se comunicar com uma Educação Musical Inclusiva.

Em um diálogo entre uma obra musical inserida em um contexto de acessibilidade e a busca por uma educação inclusiva, é importante ressaltar que o desenvolvimento musical também se dá a partir da construção de uma percepção e análise de repertório musical. Assim, a apreciação de obras de diferentes épocas, estilos composicionais, lugares e compositores vêm sendo parte da formação de professores e musicistas. No livro “Fundamentos da aprendizagem musical da pessoa com deficiência”, a autora Viviane Louro (2012) disserta sobre pontos a serem considerados para a construção de uma educação musical inclusiva, dentre eles, destacou o intercâmbio de informações, ou seja, um trabalho desenvolvido de forma multidisciplinar com profissionais e familiares.

No caso relatado, dezoito composições de paisagem sonora integradas à audiodescrição referente a uma exposição de artes visuais, podemos considerar que a composição em questão tem como função principal transportar o ouvinte ao universo retratado nas obras expostas. Assim, podem ser destacados dois aspectos que se articulam em uma didática multidisciplinar de educação inclusiva: o acesso democrático às obras de arte visual e a apreciação musical. A formação multidisciplinar revela-se fundamental para a construção do repertório social, histórico e cultural do estudante. Uma abordagem didática que valorize diferentes formas de transmissão de conhecimento é inclusiva não apenas para pessoas com deficiência, mas também para estudantes que não se adaptam aos modelos de ensino tradicional de música.

Conclusão

Nesse sentido, pude compreender a importância da contribuição da educação musical inclusiva numa perspectiva de multidisciplinaridade no processo educacional, valorizando o uso de metodologias de ensino não convencionais, voltadas à construção de um ambiente educacional anticapacitista e antipsicofóbico.

Em consequência, foi possível identificar como a necessidade de promover nos currículos acadêmicos uma formação de profissionais da educação capacitados para tornar o acesso à educação musical verdadeiramente inclusivo, atualização das bibliografias sobre educação inclusiva e um maior incentivo acadêmico e financeiro para a produção de conhecimento na área.

Com base na discussão apresentada, conclui-se que o ensino musical verdadeiramente inclusivo, em âmbito nacional, ainda se encontra em condição precária.

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de maior investimento em pesquisas e projetos que possibilitem a qualificação de professores e musicistas para a oferta de uma educação musical inclusiva. Soma-se a isso a necessidade de desenvolver formas inovadoras de formação musical, que atendam a todas as pessoas interessadas no estudo da música. Por fim, reforça-se a importância de valorizar e assegurar o acesso universal à cultura e à educação.

Referências

- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: [28/09/2025].
- BRASIL. Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 24 dez. 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313.htm. Acesso em: [28/09/2025].
- BRASIL. Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Lei Aldir Blanc. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 30 jun. 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm. Acesso em: [28/09/2025].
- LOURO, Viviane. *Fundamentos da aprendizagem musical da pessoa com deficiência*. São Paulo: Editora Som, 2012.
- MARTINS, Ana Carolina S.; FIGUEIREDO, Camila Fernandes; MALHEIROS, Ozani; PIEKARSKI, Teresa Cristina T.; ASNIS, Valéria Peres; LOURO, Viviane. *Manifesto e diretrizes para uma educação musical inclusiva, anticapacitista e antipsicofóbica*. Recife: Portal Educação Emocional, 2024.
- SCHAFFER, R. *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Rochester: Destiny Books, 1992.
- SCHAFFER, R. *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Rochester: Destiny Books, 2001.
- SWANWICK, K. *Teaching Music Musically*. London: Routledge, 1999.